

Сремски-Карловци - духовный центр русской эмиграции (в межвоенный период)

М.Е. Тужиков

Русское географическое общество
109012, г. Москва, Новая площадь, д. 10, стр. 2
Russian Geographical Society
Novaya square, 10, build 2, Moscow 109012 Russia
e-mail: geoid2112@mail.ru

Ключевые слова: русская эмиграция, межвоенный период, Сремски-Карловци.

Key words: Russian emigration, interwar period, Sremski Karlovci.

Резюме. В статье рассматриваются обстоятельства Первого всезарубежного собора в Сремски-Карловци; влияние русских учёных, богословов и духовенства на Балканах в межвоенный период.

Abstract. The article examines the circumstances of the First All-Diaspora Council in Sremki-Karlovci; the influence of Russian scientists, theologians and clergy in the Balkans in the interwar period.

[**Tuzhikov M.E.** Sremski Karlovci - the spiritual center of Russian emigration (in the interwar period)]

11 ноября 1920 года Врангель отдает приказ об эвакуации «всех, кто разделял с армией её крестный путь». Вместе с Врангелем отбыл из Крыма и Георгий Вернадский, который с сентября 1920 г., по рекомендации главы внешнеполитического ведомства П.Б. Струве, возглавил ведомство печати в правительстве генерала Врангеля.

Г.В. Вернадский писал тогда: «Петр Николаевич Врангель произвел на меня впечатление человека выдающегося - каким он и был. Он происходил из военной семьи, по образованию был горный инженер, что сближало его с людьми науки и техники».

Георгий Вернадский часто находится в то время в Сербии, также участвуя и на Съезде русских учёных (в изгнании), проходившем в Белграде.

В этот же период в Белграде (в 1928 году) прошёл Первый съезд русских писателей-эмигрантов, в котором участвовали Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус,

Александр Куприн и другие авторы.

Отмечу, что с 1920 года в Белграде уже существовало Общество русских учёных, а с 1921 года - Русская академическая группа. Более 70 русских профессоров, оказавшихся в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, многие из них стали впоследствии членами Сербской академии наук (САНУ). Назову лишь несколько имён:

Георгий Острогорский (1902-1976) - один из самых авторитетных историков-византинистов XX века, академик САНУ, основатель и руководитель Института византиноведения Сербской академии наук

Антон Дмитриевич Билимович - математик, академик САНУ, основатель белградской школы механиков.

Владимир Фармаковский (1880-1954) - действительный член Сербской академии наук, основатель и первый директор Института машиностроения

Константин Воронец (1902-1974) - член САНУ, профессор машиностроительного факультета Белградского Университета, специалист по механике жидкости

Академик Краснов Николай Петрович - архитектор, создавший Ливадийский дворец, был на протяжении многих лет главным (Королевским) архитектором Югославии.

Вспомним, что и выдающейся академик-филолог Никита Ильич Толстой, также родился в сербском Врашце.

Следует упомянуть о деятельности Русского научного института, учрежденного в Белграде в 1928 г., находившегося под покровительством короля Александра I Карагеоргиевича и финансируемый югославским правительством. Первыми председателем Института был профессор Е.В. Спекторский. Институт имел пять отделений: философское во главе с Н.О. Лосским и П.Б. Струве, языка и литературы, которым руководил А.Л. Погодин, общественных и исторических наук под председательством А.П. Доброклонского, медицинское во главе с А.И. Игнатовским, а также отделение математических и технических наук, которым руководили Г.Н. Пио-Ульский и Н.Н. Салтыков. Одним из направлений деятельности института была организация лекций русских ученых из других европейских стран. В стенах института регулярно выступали

И.И. Лаппо и А.А. Кизеветтер из Праги, В.В. Зеньковский и Н.Н. Головин из Парижа, С.Л. Франк и И.А. Ильин из Берлина, Е.Ф. Шмурло из Рима, В.Н. Ипатьев и И.И. Сикорский из США.

Первые русские граждане, появившиеся в 1919 году, получили официальное название «русские беженцы», таким образом определив их юридический статус. Русские эмигранты были прямо защищены сербским законодательством, что отличало их положение от статуса других иностранцев. Законы Сербии в вопросах получения русскими эмигрантами права на трудовую деятельность и трудоустройство были относительно мягкими.

Центром русской эмиграции был, конечно, Белград, где в некоторый момент по подсчетам до 20% всего городского населения были русского происхождения.

А центр Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ) с 1921 до 1944 года находился в Сремских Карловцах.

В мае 1919 года в Ставрополе-Кавказском (сейчас - Ставрополь), было организовано Временное высшее церковное управление на Юго-Востоке России. В ноябре 1920-го большинство входивших в него иерархов покинули Россию вместе с армией барона Врангеля.

А уже в мае 1921 года Высшее церковное управление прибыло в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Патриарх Сербский Димитрий предоставил в распоряжение оказавшихся в изгнании русских архипастырей свою резиденцию в Сремски-Карловци.

С 21 ноября по 3 декабря 1921 года в Сремски-Карловци прошло Общецерковное заграничное собрание архиереев, клириков и мирян, в ходе заседаний переименованное во Всезарубежный собор. В его работе приняли участие 11 епископов и около 100 священнослужителей и мирян из наиболее крупных епархий.

Собор образовал Высшее русское церковное управление за границей во главе с архиепископом Антонием (Храповицким).

В это же время Архиерейский Собор Сербской Православной Церкви (СПЦ) официально признал канонический статус РПЦЗ, предоставил ее архиереям юрисдикцию над русским духовенством в Королевстве сербов,

хорватов и словенцев и за его пределами.

В управлении РПЦЗ в межвоенный период находились многочисленные приходы в Западной и Центральной Европе, Североамериканскую, Пекинскую и Харбинскую епархию, Русскую духовную миссию в Иерусалиме и Персии (Иране), так и возникшие в эмиграции многочисленные общины беженцев из России.

Осенью 1944 года Архиерейский Синод РПЦЗ эвакуирован из Сремски-Карловци и к концу войны оказался на территории Западной Германии, где оставался до переезда в США в 1950 году.

За патриаршим дворцом, где пребывал Архиерейский синод, с 1922 по 1926 год жил Главнокомандующий Русской армией Врангель, где располагался его штаб. К нему из Парижа приехали жена и трое детей, из Дрездена - родители.

В 1921-1922 годах русская колония в Сремски-Карловцах значительно увеличилась с приездом туда большей части штаба Добровольческой армии генерала П.Н. Врангеля. Помимо военных чинов и духовенства, значительную группу русских в Сремских Карловцах того времени составляла интеллигенция. Многие из них преподавали в семинарии и знаменитой карловацкой гимназии.

Ни в одном учебном заведении Сербии не было такой концентрации русских профессоров, сколько трудилось в семинарии и гимназии Сремски-Карловц. Одиннадцать профессоров семинарии, десятки русских были приглашены в православную гимназию, восстановивших в Сербии систему традиционного церковного образования. Эмигранты активно печатались в сербских газетах, выпускали богословскую и богослужебную литературу.

Помимо педагоги публиковали свои статьи в русской и сербской периодике, служили в храмах. Так Ф.Ф. Балабанов состоял чиновником Св. Синода Сербской православной церкви (СПЦ), В.Н. Халаев был одним из основателей Русского археологического общества в Югославии, В.А. Розов - членом Института изучения России в Белграде

В октября 2023 года в Сремских Карловцах прошли торжества по случаю 160-летия со дня рождения митрополита

Антония (Храповицкого).

В этих мероприятиях также принимал участие настоятель Троицкого Патриаршего подворья РПЦ в Белграде - протоиерей Виталий Васильевич Тарасьев - потомок русского дореволюционного духовенства.

С 1950 г. настоятелем Троицкого подворья являлся видный деятель русской эмиграции протоиерей Виталий Тарасьев, преемником служения которого после его кончины в 1974 г. стал его сын Василий Тарасьев. С 1998 г. настоятелем подворья является протоиерей Виталий Тарасьев - внук первого настоятеля храма.

В 2008 г. Троицкое подворье подняло вопрос о необходимости спасения Русского некрополя в Белграде. В 2012 г. Скупщина Белграда приняла решение о передаче Русского некрополя в ведение подворья Русской Православной Церкви в Белграде.

При поддержке Правительства России, Посольства РФ и Русского Дома в Белграде Русский некрополь с Иверской часовней был отреставрирован. В крипте часовни-склепе покоятся останки митрополита Антония (Храповицкий), погребены 623 русских воинов, погибших в Первую мировую войну на территории Сербии.

1 августа 2014 г., в день 100-летия начала Первой мировой войны, Патриарх Сербский Ириней совершил в Иверской часовне Божественную литургию и панихиду по русским воинам, павшим за свободу Сербии.

В ноябре 2024 г. Литургию по случаю столетия русского храма Святой Троицы в Белграде сослужили Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Волоколамский Антоний.

Митрополит Волоколамский Антоний поблагодарил Святейшего Патриарха Порфирия за заботу о Троицком Подворье и за участие в праздновании юбилея, подчеркнув, что видит в этом продолжение любви и гостеприимства, с которыми 100 лет тому назад сербский народ принял русских изгнанников, которые в мгновение ока потеряли свою родину, оказались вдалеке от родных и близких, без средств к существованию, однако сохранили самое дорогое, что у них было, - святую православную веру. Как отметил митрополит Антоний, именно

М.Е. Тужиков / M.E. Tuzhikov

в Белграде русские беженцы получили возможность не только организовать приходскую жизнь, но и построить храм в честь Пресвятой Троицы, который ныне является Подворьем Русской Православной Церкви при Сербском Патриаршем престоле.

ЛИТЕРАТУРА

- Арсеньев А. 2024. Русская эмиграция в Югославии. Избранные статьи. В 2 т. Београд: МИА-принт. Т. 1. 518 с., Т. 2. 633 с.
- Сорокина М. 2022. Несостоявшаяся встреча: юбилей АН СССР (1945) и судьбы русской научной эмиграции в Югославии. - Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований. 1 (28): 117-137.
- Кострюков А.А. 2012. Русская зарубежная церковь в 1925-1938 гг. М.: ПСТГУ. 624 с.
- В Белграде состоялись торжества по случаю 100-летия Свято-Троицкого храма - Подворья Русской Православной Церкви [Электронный ресурс]. Патриархия.ru 2024. - URL: <https://www.patriarchia.ru/db/text/6175171?ysclid=mb8apekkno549434151>.

Поступила / Received: 14.04.2025

Принята / Accepted: 08.06.2025